

KERNPROBLEMEN DER BEDRIJFSECONOMIE

samengesteld onder leiding van *Prof. Dr. C. F. Scheffer*

17 monografieën van 16 auteurs. 390 blz. Prijs f 39,50. Ed. Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1966

door *Prof. Dr. W. J. van de Woestijne*

Deze bundel vormt een zeer waardevolle aanvulling van de bedrijfseconomische literatuur en dat zelfs in dubbel opzicht. Zowel de belangrijkste bedrijfseconomische problemen, als de belangrijkste contemporaine Nederlandse bedrijfseconomen passeren hier de revue. Hierdoor biedt deze bundel aan de lezer mogelijkheden tot inzicht en vergelijking, die hij op andere wijze niet of alleen zeer moeilijk kan verkrijgen.

Prof. Scheffer is erin geslaagd om, ondanks de zeer verschillende persoonlijkheden die hier werkten, toch in hoge mate een eenheid en structuur aan deze bundel te geven. Hij koos n.l. als centraal thema het bedrijfseconomisch keuzeprobleem. Daardoor werd het economisch aspect van de bedrijfseconomie in al haar aspecten geaccentueerd. Ook zijn de studies op een analoog stramien ontworpen n.l. I. Formulering van het keuzeprobleem, II. De Data, III. De bijzondere aspecten.

Zelfs ten aanzien van de omvang van de monografieën heeft Prof. Scheffer zijn 16-span aan de teugels weten te houden.

Wij weten niet wat wij hier meer moeten waarderen: het gezag van Prof. Scheffer of de zelfdiscipline, geboren uit de wil tezamen te concerner, van de auteurs.

Aan de verleiding ons positief of negatief ten aanzien van bepaalde auteurs op te stellen moeten wij, helaas, weerstand bieden, want

dat zou een doorbreken van de eenheid in verscheidenheid betekenen. Ook een opsomming van auteurs en onderwerpen willen wij niet geven. Zo iets past in een prospectus en wij raden dan ook iedere belangstellende deze bij de uitgever aan te vragen, of beter nog, deze bundel maar direct te bestellen!

Trouwens als men 16 auteurs heeft, dan wil dat zeggen dat praktisch alle Nederlandse deskundigen eraan hebben meegewerkt. En als door hen 17 keuzeproblemen zijn behandeld, dan is dat misschien nog niet de gehele bedrijfseconomie, maar zeker wel het belangrijkste deel daarvan.

Daarom heeft Prof. Scheffer gelijk als hij in zijn voorwoord zegt, dat deze bundel ook als leerboek gebruikt kan worden. Wij zouden het zeer toejuichen als dit ook gebeurde. Natuurlijk heeft het didactische voordelen als men een boek van één schrijver grondig bestudeert, maar wij menen dat het voor een brede vorming ook uiterst nuttig is, de inzichten van velen zich eigen te maken. Daartoe biedt deze bundel een „enige” (in dubbele zin) gelegenheid.

Wij hebben getracht hier de bundel als zodanig, en niet de afzonderlijke onderdelen te bespreken. Wij menen dat dit ook de bedoeling van de auteurs moet zijn geweest.

Als wij in dit verband een kritische opmerking mogen maken (zonder dit is een bespreking nu eenmaal zelden af), dan zou het zijn dat, als leerboek gezien, de volgorde van de hoofdstukken nog eens nader bekeken had kunnen worden. Maar voor de gevorderde maakt dat niets uit en de beginnening zal deze bundel zeker niet zonder deskundige hulp kunnen bestuderen, want voor hem is het wetenschappelijk niveau beslist te hoog. Gelukkig maar, want daardoor brengt deze bundel de reeds gevorderden en de „afgestudeerden” verder.